

LA BOTTEGA DI UN ANTIQUARIO

FRANCKEN FRANS IL GIOVANE

(Anversa 1581 - 1642)

INVENTARIO: 253

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La tavola presenta la firma di Frans Francken il Giovane. Nato in una famiglia d'arte, Francken si distinse specializzandosi nella realizzazione di interni animati da oggetti e *curiositas*, vere *wunderkammer* del XVII secolo. Qui viene rappresentata una stanza, una sorta di quadreria: le pareti sono tappezzate di opere d'arte, da una natura morta ad alcune scene religiose e mitiche, alcuni ritratti e animati paesaggi. Ma non è solo questo a incuriosire l'occhio: si può scorgere infatti ogni genere di oggetto, dalle conchiglie ai piccoli marmi antichi, dalle sculture sopra la boiserie fino al cagnolino e alla scimmietta legata a uno sgabello forse turco, memoria dei viaggi dell'anonimo proprietario del luogo. Il piccolo macaco potrebbe essere stato raffigurato come allegoria della pittura ("naturae simia"). Sulla sinistra due personaggi, uno dei due riccamente abbigliato, discutono animatamente, forse su un libro dei conti, mentre alle loro spalle una terza figura ci fissa con stupore.

La tavola si trovava già in collezione Borghese quando venne descritta da Giacomo Manilli come "studio di pittore" (1650, p. 109). Una descrizione più dettagliata si ritrova nell'inventario del 1693: "un quadro in tavola di palmi tre d'altezza bislungo con una galleria depinta con molti quadrucci con un Astrologo a sedere nel tavolino con il Mappamondo con una scimmia ligata ad uno sgabello..." (inv. 1693, n. 29). Il soggetto non è ancora chiarito: da alcuni considerata la rappresentazione dello studio di un pittore, da altri "un mercante di quadri" (Venturi 1893, p. 137; Longhi 1928, p. 200; Della Pergola 1959, p. 163; Hermann-Fiore 2006, p. 85; Moreno-Stefani 2001, pp. 358-359) o ancora una «Galerie de Tableaux» (van Puyvelde 1950, pp. 74, 202).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- L. Van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, II*, Roma 1959
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001.

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85

English version

THE ANTIQUE DEALER'S SHOP

FRANCKEN FRANS THE YOUNGER

(Antwerp 1581 - 1642)

INVENTORY: 253

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The panel bears the signature of Frans Francken the Younger. Born into an artistic family, Francken distinguished himself by specialising in the creation of interiors enlivened by objects and curios, a veritable 17th-century Wunderkammer. Here we see a room, a kind of picture gallery: the walls are covered with works of art, from a still life to religious and mythical scenes, as well as some portraits and animated landscapes. But it is not only this that catches the eye: all manner of items are to be found, from shells to small antique marbles, from sculptures above the woodwork to a small dog and a monkey tied to a possibly Turkish stool, a reminder of the travels of the anonymous owner of the place. The small macaque may have been intended as an allegory of painting (*'naturae simia'*). On the left, two figures, one of them opulently dressed, are arguing animatedly, perhaps over a book of accounts, while behind them a third figure stares at them in astonishment.

The panel was already in the Borghese collection when it was described by Giacomo Manilli as a 'painter's study' (1650, p. 109). A more detailed description can be found in the inventory of 1693: 'a panel painting three spans high with a depicted gallery with many paintings with an Astrologer sitting at the table with the Map of the World with a monkey tied to a stool...' (inv. 1693, no. 29). (inv. 1693, no. 29). The subject matter is still unclear: by some it is considered to be a depiction of a painter's studio, by others 'a picture dealer' (Venturi 1893, p. 137; Longhi 1928, p. 200; Della Pergola 1959, p. 163; Hermann-Fiore 2006, p. 85; Moreno-Stefani 2001, pp. 358-359) or even a 'Galerie de Tableaux' (van Puyvelde 1950, pp. 74, 202).

Gabriele De Melis

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie italiane, I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- L. Van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950.
- P. Della Pergola, *I dipinti. Roma, Galleria Borghese, II*, Roma 1959
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Roma 2001.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85

